

Шумилов М. М., Гуркин А. Б.

Основные проблемы евразийской интеграции в условиях усиления национального и регионального протекционизма

Шумилов Михаил Михайлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры международных отношений
Доктор исторических наук, профессор
mshumilov@mail.ru

Гуркин Александр Борисович

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Заведующий кафедрой истории Отечества, науки и культуры
Кандидат исторических наук, доцент
rgurkin@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются перспективы развития евразийской интеграции и влияние на этот процесс национального и регионального протекционизма, проводимого в условиях глубокого кризиса экономической глобализации США и рядом других стран. Анализируются проблемы, возникающие в подобных условиях на пути европейской интеграции, и возможные варианты их преодоления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

кризис экономической глобализации, национальный и региональный протекционизм, региональные группировки, евразийская интеграция

Shumilov M. M., Gurkin A. B.

The Main Problems of Eurasian Integration in the Face Of Increasing National and Regional Protectionism

Shumilov Mikhail Mikhailovich

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of International Relations
Doctor of Sciences (History), Professor
mshumilov@mail.ru

Gurkin Alexander Borisovich

Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical University) (Russian Federation)
Head of the Chair of national History, Science and Culture
PhD in History, Associate Professor
rgurkin@mail.ru

ABSTRACT

The article discusses the prospects of Eurasian integration development and the impact on the process of national and regional protectionism, carried out in conditions of deep economic globalization crisis by USA and several other countries. The problems that arise in such circumstances on the way of European integration and the possible options to overcome them are analyzed.

KEYWORDS

Crisis of economic globalization, national and regional protectionism, regional groupings, Eurasian integration

Представители неореализма в международной политике всегда ставили под сомнение успехи экономической глобализации. Один из них, профессор уни-

верситета Дьюка (Дарэм, Северная Каролина) Джозеф Грико, признавая сокращение протекционистских мер в современных экономических обменах, не видит в этом растущей взаимозависимости по причине растущего засилья нетарифных барьеров. По его словам, сущность мировой политики осталась прежней: бал правят сильные государства, слабые подчиняются чужим правилам игры.

Тем временем, тарифные барьеры по-прежнему выступают ограничителями трансграничной торговли. 17 августа 2016 г. панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) решила, что установленные Россией ввозные пошлины на европейские холодильники, пальмовое масло и бумагу завышены. Россия в свою очередь возражала против уровня антидемпинговой и компенсационной маржи для российских и некоторых других поставщиков холоднокатаного проката, установленного Минюстом США в июле 2016 г. В результате, по данным Минэкономразвития, наценка на продукцию для российских компаний стала различной: для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), например, чуть менее процента, а для «Северстали» уже 13,4%. В связи с этим напрашивается иск России к США в рамках ВТО. Похожая проблема и с Евросоюзом. РФ планирует обратиться в орган по разрешению споров ВТО из-за решения ЕС ввести антидемпинговые пошлины на российскую сталь. Они установлены на пять лет и также различаются: для Магнитогорского металлургического комбината пошлина составляет 18,7%, для «Северстали» — 34,1%, а для НЛМК — 36,1%¹.

Апробированным способом продвижения корыстных экономических интересов являются субсидии, предоставляемые партнерам. Так, 14 сентября 2016 г. США подписали с Израилем соглашение о военной помощи сроком на 10 лет на общую сумму в 38 млрд долл. По требованию Белого дома, по истечении шести лет еврейское государство лишится права переводить четверть получаемой помощи в шекели и использовать эти деньги для закупки военного оборудования и горючего внутри страны. В дальнейшем Израилю придется перейти на закупки оружия в рамках этого пакета помощи исключительно у американских производителей². При этом его военный экспорт в 2015 г. составил 5,7 млрд долл. — 5% от общего объема экспорта израильских товаров и услуг³. По другим данным, в последние годы объемы израильского экспорта вооружения и военной техники (ВВТ) находятся на уровне 7 млрд долл. в год и демонстрируют общую тенденцию к росту. Военная продукция Израиля, направляемая почти в 70 государств мира, составляет от 5 до 15% израильского экспорта (от 1 до 3% ВВП). Экспорт составляет до 75% всего объема военного производства [4].

Характерной особенностью израильской экспортной политики является ее существенная зависимость от США. Израиль вынужден лицензировать в этой стране значительную часть своей продукции военного назначения, предлагаемой на экспорт, из-за использования в ходе ее создания американских технологий или финансовых средств. Это приводит к тому, что для оборонной промышленности Израиля закрыта или затруднена возможность выхода на мировой рынок

¹ От нуля до минуса. Вступление России в ВТО не принесло отчетливой выгоды [Электронный ресурс] // Солидарность. Центральная профсоюзная газета. 2016. 14 сентября [Электронный ресурс]. URL: http://www.solidarnost.org/articles/Ot_nulya_do_minusa.html?utm_campaign=SMI2 (дата обращения: 10.12.2016).

² Израиль и США подписали «историческое» соглашение о военной помощи // Новости Израиля. 2016. 14 сентября [Электронный ресурс]. URL: <http://news.israelinfo.co.il/world/63348>; Израиль — США компромисс на 38 миллиардов // Euronews. 2016. 15 сентября [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.euronews.com/2016/09/15/us-agrees-a-record-military-aid-package-to-israel> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Мельман Й. Крупнейшая оружейная сделка в истории Израиля и Польши // Maariv, Израиль. 2016. 17 апреля [Электронный ресурс]. URL: <http://inosmi.ru/politic/20160417/236167766.html> (дата обращения: 10.12.2016).

с боевыми самолетами, комплексами ПВО, бронетанковой и вертолетной техникой, надводными кораблями и др. США оказывают давление на Израиль при выборе партнеров в сфере ВТС, что нередко приводит к расторжению контрактов. В частности, ему пришлось отказаться от выгодного предложения Франции по разработке БПЛА, а также от контрактов с Россией и Китаем. По оценкам западных военных экспертов, ущерб государственному бюджету от несостоявшихся военных сделок, главным образом с Индией и Китаем, по объему превосходит военную помощь из-за океана [4].

В 2000 г. Вашингтон воспротивился установке израильского радара воздушного наблюдения *EL/W-2090* на самолет российского производства «Ил-76» (модель А-50) для последующей поставки этой машины Китаю. В результате израильская сторона понесла значительные убытки¹. В апреле 2009 г. Минобороны подписало контракт с *Israel Aerospace Industries (IAI)* на поставку 12 БПЛ. 6 сентября 2010 г. Россия и Израиль подписали уже долгосрочное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. 13 октября 2010 г. представители *IAI* и российской госкомпании «Рособоронпром» подписали соглашение о создании в России сборочного производства БПЛА. Российская сторона закупила полную технологию производства *Searcher Mk II* и *BirdEye 400*. После доработки израильских беспилотников и адаптации к российским климатическим условиям их стали производить на Уральском заводе гражданской авиации под названиями соответственно «Форпост» и «Застава». Однако летом 2014 г. под американским нажимом Минобороны Израиля дало указание всем компаниям страны, занятым в создании беспилотных авиационных систем, не начинать и не продолжать переговоры по возможным новым контрактам с Россией в этой области. По словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, к тому времени все контракты по БПЛА с Израилем, заключенные ранее, были завершены, а новых соглашений в этой области Минобороны РФ с израильскими компаниями заключать не планировало².

Известным механизмом протекционистской политики выступают экономические санкции. Министр финансов США Джейкоб Лью называет их «умной силой» (*smart power*) для ситуаций, когда одной дипломатии уже недостаточно, а военная сила не является правильным ответом³. Определенной целью нынешних американских санкций в отношении России является сдерживание ее инновационного развития. Достаточно сказать, что они накладывают запрет на сотрудничество с российскими оборонными компаниями, кредитование крупных государственных банков и энер-

¹ Парто А. Военное сотрудничество России и Израиля // *Iras*, Иран. 2013. 22 апреля. [Электронный ресурс]. URL: <http://inosmi.ru/world/20130422/208353961.html> (дата обращения: 10.12.2016).

² Израильские технологии способствуют ускоренному созданию первых в России ударных БЛА // ИАР ТАСС. 2012. 5 мая [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/politika/584218> (дата обращения: 10.12.2016); Шульман А. Россия и Израиль: путь к военному сотрудничеству // Русская планета. 2013. 8 октября [Электронный ресурс]. URL: http://rusplt.ru/policy/sss_russia_izrail.html (дата обращения: 10.12.2016); СМИ: минобороны Израиля запретило заключать новые контракты на поставку БПЛА в Россию // ИАР ТАСС. 2014. 5 августа [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1361824> (дата обращения: 10.12.2016); Замминистра обороны РФ: исполнение контрактов с Израилем по беспилотникам завершено // ИАР ТАСС. 2014. 6 августа [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/politika/1363314> (дата обращения: 10.12.2016); *Egozi A.* Israel steps back from fresh UAV deals with Russia // *FlightGlobal*. 15 april, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.flightglobal.com/news/articles/israel-steps-back-from-fresh-uav-deals-with-russia-424269/> (дата обращения: 10.12.2016).

³ США и внешняя политика глобальных санкций. Доклад ЦНАБ // *EurAsia Daily*. 2016. 15 сентября [Электронный ресурс]. URL: <http://eadaily.com/ru/news/2016/09/15/ssha-ivneshnyaya-politika-globalnyh-sankciy-doklad-snab> (дата обращения: 10.12.2016).

гетических компаний, участие американских энергетических компаний в освоении российской Арктики.

В фарватере этой политики следуют европейские союзники США: 7 сентября 2016 г. *Комитет постоянных представителей ЕС* продлил на 6 месяцев, до 15 марта 2017 г., санкции против России, предусматривающие ограничения финансового и торгового характера. Под секторальными санкциями ЕС находятся «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, «Уралвагонзавод», «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация.

Нарушая принципы ВТО, подразумевающие свободу торговли, инвестиций, открытую конкуренцию, страны Запада преследуют не только политические цели. По словам Президента России В. В. Путина, антироссийские санкции «служат способом устранения конкурентов на рынке», используются как «инструмент недобросовестной конкуренции, чтобы потеснить или вовсе „выкинуть“ соперников с рынков»¹. Примечательно, что европейские страны в данном контексте проявляют обеспокоенность снижением конкурентоспособности своих товаров и на этой почве обостряется конфликт интересов.

В условиях глобализации значимым механизмом доминирования США выступает неolibеральная доктрина «Вашингтонского консенсуса». Представляя собой методику макроэкономической политики, разработанную МВФ для развивающихся стран в неокониальном духе, она, по словам российского экономиста Сергея Глазьева, подразумевает «отказ этих стран от самостоятельной денежно-кредитной политики, привязку национальной валюты к доллару и свободный вывоз национального капитала за рубеж для инвестирования в доллары ценные бумаги»². Хотя данная политика проводится, главным образом, в интересах глобальной финансовой олигархии, ее бенефициаром также является вся американская нация.

В последние годы политика «Вашингтонского консенсуса», нацеленная на устранение всех препятствий на пути свободного движения капитала, зашла в тупик. Достаточно сказать, что финансовый кризис 2007–2009 гг. до крайности обострил противоречия между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли и валютно-финансовых отношений. В 2015 г. дефицит торгового баланса США составил 736,2 млрд долл. При этом наиболее неравновесной для США стала торговля с КНР — 365,7. До середины 2014 г. дефицит торговли покрывался эмиссией американских долларов. В поисках выхода из сложившегося положения американский протекционизм может проявиться в повышении базовой процентной ставки ФРС, что спровоцирует бегство капитала из Китая в США. В ответ Китай попытается ограничить или даже запретить вывод капитала из страны. Такая перспектива, по мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, свидетельствует о приближении конца экономической глобализации [1].

В условиях начавшегося распада глобализации на соперничающие региональные центры³, протекционизм США проявился в создании мощных управляемых регио-

¹ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 г. // Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50385> (дата обращения: 10.12.2016); Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября 2015 г. // Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/50548> (дата обращения: 10.12.2016).

² Санкт-Петербургские ведомости. 2006. 25 августа.

³ «Россия застряла на полпути между прошлым и будущим» // LENTA.RU. 2016. 12 июля [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/articles/2016/07/12/rubinsky/> (дата обращения: 10.12.2016).

нальных группировок. Так, прямой реакцией на выдвинутую Бараком Обамой в конце 2010 г. инициативу создания Транстихоокеанского сообщества, направленную, прежде всего, на противодействие китайской экспансии в Латинской Америке, стал состоявшийся 6 июня 2012 г. в чилийском городе Антофагаста учредительный саммит *Тихоокеанского альянса, ТА* (исп. *Alianza del Pacífico, AP*)¹. Учредителями новой интеграционной группировки были Мексика, Колумбия, Перу и Чили². Каждая из них подписала в 2011 г. двусторонний договор о свободной торговле с США и весьма рассчитывала на приток инвестиций со стороны американских ТНК³. В этой связи экс-президент Бразилии Лула да Силва заявил о намерении ТА «вернуть неолиберальный Вашингтонский консенсус в Латинскую Америку»⁴. Аргентинский автор Николас Рохас Шерер не сомневается, что руководители стран, участвующих в ТА, потворствуют неолиберализму в его региональном проявлении. «Ведь, — отмечал он, — если в предыдущие десятилетия Чикагская школа и другие технократы континента, получившие образование и сформировавшиеся в США, занимались разработкой программ по приватизации государственных предприятий, отмене таможенных сборов, допуску иностранных компаний на рынки своих стран, пересмотром трудового законодательства и урезанием таких основных прав, как право на образование и здравоохранение, то после официального оформления Тихоокеанского союза в 2011 г. консервативные руководители четырех вышеупомянутых стран пошли еще дальше, осуществив либерализацию производственных отношений в руководимых ими странах» [5].

Затем США удалось провести в жизнь соглашение о *Транстихоокеанском партнерстве, ТПП (Trans-Pacific Partnership, TPP)*, нацеленное на создание рабочих мест, устойчивый рост, укрепление всестороннего развития и поощрение внедрения инноваций в АТР. Члены регионального экономического союза, в рамках которого планируется создание зоны свободной торговли (ЗСТ) в Азиатско-Тихоокеанской зоне, — Австралия, Бруней-Даруссалам, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США и Вьетнам — выражали готовность создать режим бесположенной торговли по большинству товаров и ошутимо понизить тарифы на остальные из них. Свою заинтересованность в присоединении к партнерству, участники которого контролировали до 40% мировой экономики и треть всей мировой торговли, официально зафиксировали Тайвань, Колумбия,

¹ Сударев В. Новый интеграционный проект стран Тихоокеанского альянса: желаемое за действительное? // Портал МГИМО. 2013. 5 июня [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mgimo.ru/news/experts/document238961.phtml> (дата обращения: 10.12.2016).

² Ранее, 28 апреля 2011 г., главы этих стран в перуанской столице Лиме подписали декларацию о создании ТА.

³ Пятаков А. Тихоокеанский альянс — новое интеграционное объединение в Латинской Америке // TIWY.COM. 2011. 26 мая [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tiwy.com/leer.phtml?id=4927> (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ Тихоокеанский альянс // Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихоокеанский_альянс. На страны ТА с населением более 200 млн человек приходится 35% ВВП Латинской Америки и 50% региональных экспортных потоков. По данным ВТО, в 2010 г. страны ТА экспортировали товаров в общей сложности на 445 млрд долл., или на 60% больше, чем страны-члены Меркосур в том же году (Пятаков А. Тихоокеанский альянс: соглашение вступает в силу // ИЛА РАН. Латиноамериканская панорама. 2012. Июнь [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ilaran.ru/?n=813>; Embajador de México: Alianza del Pacífico superó comercialmente al Mercosur // Agencia Peruana de Noticias. 2012. 13 февраля [Электронный ресурс]. URL: <http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/embajador-de-mexico-alianza-del-pacifico-supero-comercialmente-al-mercosu> (дата обращения: 10.12.2016); Моисеев А. Тихоокеанский альянс и Россия // Международная жизнь. 2013. 3 июля [Электронный ресурс]. URL: <http://inter-affairs.ru/read.php?item=9739> (дата обращения: 10.12.2016).

Филиппины и Южная Корея. Регулирование охватит не только денежные сборы и тарифы (ожидается отмена примерно 18 тыс. пошлин на американские товары), но и регулирование прав на интеллектуальную собственность¹.

Раскрывая подлинный смысл соглашения, достигнутого 5 октября 2015 г., Барак Обама заявляет: «Когда более 95% наших потенциальных клиентов живут за пределами наших границ, мы не можем позволить странам вроде Китая писать правила глобальной экономики. Мы должны писать эти правила, открывая новые рынки для американской продукции и устанавливая высокие стандарты для защиты работников и сохранения окружающей среды. Соглашение, достигнутое сегодня в Атланте, обеспечит это»². По словам американского президента, благодаря соглашению о ТТП, именно Соединенные Штаты, а не Китай отныне будут устанавливать правила в АТР³.

Вместе с тем Обама не удалось добиться в конгрессе ратификации торговой сделки с азиатскими странами. Ни одна из них также не ратифицировала соглашение. По словам Катасонова, они поняли, что вступив в партнерство, «потеряют торговлю с Россией, Китаем и Индией. В общем, следующему хозяину Белого дома придется начинать все с нуля»⁴. Более того, в 2016 г. ратификация ТТП стала одним из острых спорных вопросов в рамках предвыборной кампании президента США. Противники соглашения преобладали как среди республиканцев, так и среди демократов. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который сумел разглядеть в соглашении угрозу интересам американского бизнеса, называл его недопустимым. Близкой позиции придерживалась Хиллари Клинтон, которая, впрочем, проявляла себя менее последовательным критиком соглашения⁵. Как бы то ни было, в этой неразберихе со всей очевидностью проявился кризис доктрины «Вашингтонского консенсуса» и идеологии глобализма.

Примечательно, что американские военные и политики в данном вопросе «большую политику» ставят выше экономической целесообразности. Так, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис настаивает на невозможности выхода США из ТТП по геополитическим соображениям. По его мнению, отказ от соглашения лишит США возможности с помощью своих союзников в регионе — Японии, Малайзии, Вьетнама — «приглядывать» за Китаем и поставит

¹ Картина дня 5 октября. Тихоокеанские «друзья» США объединяются против Китая // Рамблер. Финансы. 2015. 6 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://finance.rambler.ru/news/2015-10-6/kartina-dnia-5-oktiabria-tikhookeanskije/> (дата обращения: 10.12.2016). Официальное подписание ТТП состоялось 4 февраля 2016 г. в новозеландском городе Окленде с участием министров торговли из 12 стран, но до сих пор оно не ратифицировано.

² Обама: правила мировой торговли будут писать США, а не другие страны // РИА Новости. 2015. 5 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/economy/20151005/1297170265.html> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Послание президента США конгрессу о положении в стране. 2016 г. 4 февраля 2016 г. 12 стран, участвовавших в переговорах о создании ТТП, официально подписали соглашение о создании нового торгового блока.

⁴ Деготькова И. Валентин Катасонов: Деньги доживают последний век // Новые известия. 2016. 1 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.newizv.ru/economics/2016-10-01/247491-valentin-katasonov-dengi-dozhivajut-poslednij-vek.html> (дата обращения: 10.12.2016).

⁵ Трамп заявил, что не допустит участия США в Транстихоокеанском партнерстве // РИА Новости. 2016. 8 августа [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/world/20160808/1473878766.html> (дата обращения: 10.12.2016); Косырев Д. Трансатлантическая и транстихоокеанская битва бульдогов под ковром // РИА Новости. 2016. 29 августа [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/analytics/20160829/1475554367.html>; Транстихоокеанское торговое партнерство // РИА Новости. 2016. 5 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/spravka/20161005/1478381045.html> (дата обращения: 10.12.2016).

под сомнение американское лидерство в Азии. «Если США откажутся от ТТП, — подчеркивал он, — Китай в этой ситуации окажется явным победителем, и громче всех праздновать будет все более авторитарный и стремящийся к доминированию в регионе президент Си Цзиньпин»¹. С ним полностью солидаризовался госсекретарь США Джон Керри. По его словам, отказ от ратификации ТТП, призванного обеспечивать безопасность и долгосрочные стратегические цели США, повлечет за собой сокращение лидерства США в АТР: «Если мы отвергнем ТТП, это будет гигантский шаг назад в части сохранения нашего влияния в регионе... Вслед за провалом ТТП американское лидерство также провалится»².

На европейском направлении Вашингтон пока безуспешно лоббирует соглашение о *Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве*, ТТИП (*The Transatlantic Trade and Investment Partnership*, ТТИП), подготовка которого началась по его инициативе еще в 2013 г. Главная задача ТТИП — подорвать европейскую систему регулирования национальных рынков, отдав ее на откуп глобальным корпорациям, а кроме того — обеспечить максимально выгодные для США условия экспорта собственной сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Неудивительно, что сама идея о заключении такого рода партнерства спровоцировала острейшую дискуссию в европейском обществе и привела к серьезным волнениям. СМИ окрестили соглашение ТТИП «экономическим НАТО». Только за 2015 г. в странах ЕС состоялось более 700 протестных акций [3].

В 2016 г. движение за срыв переговоров с США только усилилось. 2 мая МНПО *Greenpeace* обнародовала через немецкие СМИ секретные документы о ходе переговоров по ТТИП. Из них следовало, что США угрожали Евросоюзу существенно осложнить экспорт автомобилей, если ЕС не пересмотрит свои тарифы на экспорт американской сельхозпродукции. Кроме того, согласно досье, США добивались снятия запрета в ЕС на импорт генно-модифицированных продовольственных товаров. Уже 3 мая в эфире радиостанции *Europe 1* госсекретарь внешней торговли Франции Матиас Фекл заявил о возможности срыва переговоров о создании Трансатлантической зоны свободной торговли, так как «Европа много предлагает, но получает очень мало взамен». В связи с этим он перечислил условия компромисса: «Мы хотим, чтобы наш малый и средний бизнес имел доступ на американский рынок. Мы также хотим защитить наше сельское хозяйство, наших производителей». Затем и президент Франции Франсуа Олланд выступил против ТТИП: «На данной стадии переговоров Франция говорит “нет”»³. 28 августа министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что переговоры по ТТИП «де-факто провалились, даже несмотря на то, что никто на самом деле этого не признает». По его словам, теперь и госсекретарь по внешней торговле при МИД Франции Матиас Фекл сообщил, что Франция требует прекращения переговоров по данному соглашению⁴.

¹ Экс-главком НАТО в Европе заявил, что США грозит тихоокеанский Brexit // РИА Новости. 2016. 9 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/world/20161009/1478813114.html> (дата обращения: 10.12.2016).

² Керри: если ТТП провалится, американское лидерство тоже пострадает // РИА Новости. 2016. 28 сентября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20160928/1478078843.html> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Франция допустила прекращение торговых переговоров между ЕС и США // LENTA.RU. 2016. 3 мая [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2016/05/03/france_usa/ (дата обращения: 10.12.2016); Олланд: Франция выступает против соглашения между США и ЕС в его нынешнем виде // ИАП ТАСС. 2016. 3 мая [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/economika/3255840/> (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ Косачев: Евросоюз не хочет создавать «экономическую НАТО» // РИА Новости. 2016. 30 августа [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/economy/20160830/1475634886.html?utm_source=1634508&utm_medium=banner&utm_content=4639382&utm_campaign=466842 (дата обращения: 10.12.2016).

По мнению многих экспертов, в перспективе ТТП может стать тормозом процессов многосторонних обсуждений в рамках ВТО, выводя их за площадку организации в региональный формат. Так, реагируя на глобальные американские инициативы, заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов отмечает, что создание мощных региональных группировок может выбить почву из-под ВТО, особенно, в случае обострения конкуренции между ними. По его словам, «Вашингтон традиционно сработал на опережение, предвосхитив намерение Китая реализовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе свой торговый инфраструктурный проект „Новый шелковый путь“». В результате здесь возникают два торговых союза с разными центрами силы, представленными КНР и США. Можно добавить сюда еще и БРИКС, где лидируют Китай и Россия. А потом возникнет Трансатлантическое партнерство... Де-факто сложится ситуация, когда основная роль отойдет именно таким региональным образованиям, которые как раз и будут определять правила поведения на рынке, а роль ВТО будет снижена, и она отойдет на второй план»¹. С ним соглашается Михаил Хазин, утверждающий, что реализация американских региональных проектов приведет к «списанию в утиль» ВТО и других механизмов Бреттон-Вудского экономического взаимодействия².

Высказывается и противоположная точка зрения. Так, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский считает, что ТТП не только сможет существовать в рамках ВТО, но и создаст дополнительные стимулы для ее развития. Заведующий отделом экономической теории ИМЭМО Сергей Афонцев и вовсе не видит никаких противоречий между параллельным существованием ТТП и ВТО, поскольку первое создается на основе норм последней и полностью соответствует ее режиму³.

Не являясь принципиальным противником региональных торговых соглашений, российская власть беспокоится о будущем ВТО, призванной обеспечивать единые правила поведения в экономической сфере. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «новые региональные торговые соглашения могут служить дополнением к многосторонней торговой системе, но никак не подменять ее. Универсальные правила должны выработаться на площадке ВТО, с участием всех заинтересованных сторон. Только так можно обеспечить их легитимность»⁴. Говоря о серьезных рисках для мира соглашения о ТТП, спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин обращал внимание на то, что сразу после его ратификации «контрольный пакет» политики в АТР регионе перейдет к США. В результате соглашение о ВТО, объединяющее более 160 стран, станет вторичным»⁵. «Ситуация, — уточнял на заседании Совета глав правительств ШОС в Китае председатель Правительства Д. А. Медведев, — дополнительно усложняется попытками расшатать сложившуюся архитектуру международных торговых отношений, спровоцировать фрагментацию мировых экономических отношений, мирового экономического ландшафта, в том числе, путем

¹ Транстихоокеанское партнерство: раздел мира или здоровая конкуренция? // РИА Новости. 2015. 6 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/analytics/20151006/1297836814.html> (дата обращения: 10.12.2016).

² Есть ли у США план? // ХАЗИН.РУ. 2015. 8 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://khazin.ru/khs/2083146> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Транстихоокеанское партнерство: раздел мира или здоровая конкуренция?

⁴ МИД РФ: переговоры по ТТIP чреваты раздроблением глобального экономического пространства // ИАР ТАСС. 2015. 14 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/politika/2345743> (дата обращения: 10.12.2016).

⁵ Нарышкин считает, что соглашение о ТТП несет серьезные риски для мира // РИА Новости. 2015. 19 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/world/20151019/1304751368.html> (дата обращения: 10.12.2016).

создания так называемых эксклюзивных отношений, включая создание всякого рода партнерств»¹.

В своем выступлении на юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН 28 сентября 2015 г. российский президент В. В. Путин, отметив «симптом растущего экономического эгоизма», негативно отозвался о кулуарном создании закрытых эксклюзивных экономических объединений, подменявших собой ВТО. По его словам, это угрожало «полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства»². В сентябре 2016 г. на неформальной встрече лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу президент России вновь подчеркнул, что из-за стагнации дохийского раунда переговоров ВТО рискует утратить статус глобальной переговорной площадки по торговым спорам. Он также высказал опасения в связи с начавшейся подменой ВТО таким закрытым объединением, как ТТП³.

Реагируя на эти вызовы, обусловленные кризисом глобализации и усилением регионального протекционизма, Россия выступает за гармонизацию региональных экономических проектов, основанную на универсальных прозрачных принципах международной торговли. В частности, с 2015 г. она поддерживает политику сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с китайской инициативой по созданию «Экономического пояса Шелкового пути»⁴, о чем в мае 2015 г. была подписана соответствующая декларация. При этом в отличие от Пекина, который продвигает двусторонний формат взаимодействия — договариваться с каждой страной ЕАЭС по отдельности, Москва предлагает Пекину в рамках «сопряжения» договариваться с ЕАЭС в целом⁵.

В этом вопросе многое зависит от позиции Казахстана, которую отличает компромиссный характер. Исходя из того что ЕАЭС является ключевым звеном возрождения «Великого Шелкового пути», вдоль которого расположено большое количество государств, Нурсултан Назарбаев считает, что его участники «должны выстроить в каждой из этих стран эффективные торгово-экономические отношения, прежде всего в сфере транспорта и логистики». В связи с этим президент Казахстана особо отмечает потенциал стратегического партнерства России и Казахстана в сфере транзитных перевозок. По его словам, из более чем 22 млн контейнеров, перемещаемых всеми видами транспорта между Азией и Европой, на их долю сегодня приходится лишь 100 тыс., или менее 0,1%. Полагая, что транспортная отрасль должна стать одним из драйверов роста экономики, Назарбаев призывает Россию «совместно развивать транспортно-логистическую систему». Вместе с тем Казахстан идет по пути двустороннего взаимодействия с КНР: на саммите G20 в Ханчжоу был подписан план сопряжения

¹ Медведев: необходимы единые правила поведения в мировой экономике // РИА Новости. 2015. 15 декабря [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/economy/20151215/1342222746.html> (дата обращения: 10.12.2016); Медведев: Россия хотела бы понять, какова судьба ВТО // Взгляд. Деловая газета. 2015. 15 декабря [Электронный ресурс]. URL: <http://vz.ru/news/2015/12/15/783820.html> (дата обращения: 10.12.2016).

² Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

³ Путин: Вызывает обеспокоенность ситуация с ВТО, которая теряет свой авторитет // RT. 2016. 4 сентября [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/article/319498-putin-vyzyvaet-obespekoennost-situaciya-s-vto-kotoraya?utm_source=smi2 (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Впервые вопрос о формализации торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР возник в мае 2015 г.

⁵ Халатян А. Россия — Казахстан: пределы союзничества // EurAsia Daily. 2015. 2 декабря [Электронный ресурс]. URL: <https://easdaily.com/ru/news/2015/12/02/rossiya-kazahstan-predely-soyuznichestva> (дата обращения: 10.12.2016).

казахстанской инфраструктурной программы с инициативой Китая «Экономический пояс Шелкового пути»¹.

В свою очередь, В. В. Путин призывает к созданию общими усилиями Казахстана, России и Беларуси транспортной инфраструктуры, унификации правил перевозок и оказания логистических услуг. Значение крупных транспортных коридоров он видит не только в увеличении объема контейнерных перевозок по сообщению Китай — Европа — Китай, но также в обеспечении условий для ускоренного экономического роста, создании на территории ЕАЭС новых возможностей для развития регионов, повышении их инвестиционной привлекательности, активизации межрегиональной кооперации².

С 16 июля 2012 г. на территории ЕАЭС действует Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС, который представляет собой свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную территорию союза из третьих стран. Вступление Казахстана в ВТО 27 июля 2015 г. создало определенные трудности для реализации ЕТТ. По словам Назарбаева, в ходе переговоров удалось совместить требования ВТО и ЕАЭС, исходя при этом из национальных интересов. Казахские ученые-экономисты позитивно высказываются о вхождении Казахстана в ВТО и делают положительные прогнозы [2]. Их коллеги из других стран, участвующих в ЕАЭС, были не так оптимистичны.

С резкой критикой казахстанских властей выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, который в марте 2016 г. принял решение об активизации переговорного процесса по вступлению в ВТО. По его словам, между Москвой и Минском существовали договоренности о том, что вступать в ВТО они будут на единых жестких позициях. Однако в 2012 г. Россия стала членом организации и предложила своим партнерам на принципах ВТО создавать таможенный, а затем и экономический союз. Затем примеру России последовал Казахстан, понизивший уровень таможенной защиты. Более того, по мнению МИД РБ, на пути Минска в ВТО Москва и Астана могут оказаться сложными переговорщиками. В связи с этим Лукашенко призвал своих партнеров по ЕАЭС соблюдать в этом вопросе принципы прозрачности и последовательности³. Впрочем, в Беларуси остается и немало противников ВТО, пугающих наплывом на местный рынок дешевых импортных товаров и сокращением рабочих мест. По их мнению, в стране могут рухнуть сельское хозяйство и машиностроение. Поэтому, считают они, необходимо добиваться на определенный срок преференций в виде повышенных ставок таможенных пошлин⁴.

Достаточно конфликтно складывались в последнее время отношения Беларуси с Россией, которая в нынешней ситуации просто не в состоянии пре-

¹ Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 4 октября 2016 г., г. Астана // Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53018> (дата обращения: 10.12.2016).

² Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

³ Лукашенко дал согласие ускорить переговоры о вступлении в ВТО // SPUTNIK.BY. 2016. 29 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://sputnik.by/incidents/20160329/1021319967.html> (дата обращения: 10.12.2016); МИД: переговоры по ВТО ни с одной страной не будут простыми // SPUTNIK.BY. 2016. 29 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://sputnik.by/politics/20160329/1021320671.html> (дата обращения: 10.12.2016); Беларусь и ВТО: плюсы и минусы от вступления // SPUTNIK.BY. 2016. 7 апреля [Электронный ресурс]. URL: <http://sputnik.by/analytics/20160407/1021573301.html> (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ Ярошевич А. Что потеряет и приобретет Беларусь от вступления в ВТО? // NAVINY.BY. 2016. 31 марта [Электронный ресурс]. URL: http://naviny.by/rubrics/economic/2016/03/31/ic_articles_113_191328 (дата обращения: 10.12.2016).

доставить союзнику значительные преференции в рамках ЕАЭС. Проблемы, связанные с перестройкой экономической модели (реструктуризация, институциональная перестройка, уменьшение энергозависимости, повышение конкурентоспособности, производство высокотехнологичной продукции и др.) и невозможностью ее осуществления с опорой на опыт и ресурсную поддержку России, также снижают в глазах Минска привлекательность евразийской интеграции. После очередного нефтегазового конфликта, в ходе которого Лукашенко угрожал «оптимизировать интеграционные проекты» и ограничить участие в Евразийской экономической комиссии, президент Беларуси напомнил России 10 октября 2016 г. о необходимости соблюдать принципы Союзного государства. Он потребовал, чтобы субъекты хозяйствования и граждане РБ находились в равных условиях «согласно букве и духу договора о союзном строительстве» и заверял, что это станет главным вопросом в его дальнейших переговорах с В. В. Путиным¹.

В самых мрачных тонах описывает текущее состояние и перспективы отношений Минска и Москвы белорусский журналист Павел Юринцев. По его словам, они фактически остановились. Власти РБ, включая представителей МИД, «уже особо и не скрывают того, что западное направление стало для них приоритетным». Их главной тактической задачей становится подготовка к постепенной переориентации с Востока на Запад². Белорусский политолог Артур Григорьев считает, что в Москве уже смирились с такой перспективой. В дальнейшем, сохраняя видимость союзнических отношений, она «продолжит сокращать поддержку минского режима, позволяя белорусским коллегам насладиться процессом укрепления независимости от России»³.

Для РФ вступление Казахстана в ВТО обернулось тем, что если прежде действовали временные изъятия из ЕТТ примерно по 400 товарным позициям, то затем их число утроилось. По другим данным, изъятия из ЕТТ ЕАЭС затронули 3512 товарных позиций, включающих автомобили, пищевые продукты, лесоматериалы, ювелирные изделия, провода, кабели, напитки и другие товары, Средневзвешенный таможенный тариф Казахстана снизился с 10,4 до 6,5%. Возникла опасность резекспорта импортированной Казахстаном продукции в Россию. Вопреки заявлениям казахстанских властей о совместимости требований ВТО и ЕАЭС, российским регуляторам приходится жестче отсле-

¹ Заяц Д. Российская нефть спутала карты белорусским властям // NAVINY.BY. 2016. 23 сентября [Электронный ресурс]. URL: <http://naviny.by/article/20160923/1474610132-rossiyskaya-neft-sputala-karty-belorusskim-vlastyam> (дата обращения: 10.12.2016); Класковский А. 1) «Давления я не потерплю». Лукашенко бросил перчатку Путину // NAVINY.BY. 2016. 20 сентября [Электронный ресурс]. URL: <http://naviny.by/article/20160920/1474393048-davleniya-ya-ne-poterplyu-lukashenko-brosil-perchatku-putinu> (дата обращения: 10.12.2016).; 2) Петля сырьевой зависимости душит белорусскую экономику // NAVINY.BY. 2016. 23 сентября [Электронный ресурс]. URL: <http://naviny.by/article/20160923/1474636883-petlya-syrevoy-zavisimosti-dushit-belorusskuuyu-ekonomiku> (дата обращения: 10.12.2016); 3) Что потеряет и приобретет Беларусь от вступления в ВТО? // NAVINY.BY. 2016. 11 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://naviny.by/article/20161011/1476181201-gaz-i-neft-lukashenko-dobilsya-ot-rossii-gibridnoy-kompensacii> (дата обращения: 10.12.2016).

² Юринцев П. Белоруссия отказывается от «многовекторности» в пользу сближения с Западом // EurAsia Daily. 2016. 13 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2016/10/13/belorussiya-otkazyvaetsya-ot-mnogovektornosti-v-polzu-sblizheniya-s-zaradom> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Григорьев А. Видимость союзничества: РФ продолжит сокращение финансирования Белоруссии // EurAsia Daily. 2016. 13 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2016/10/13/vidimost-soyuznichestva-rf-prodolzhit-sokrashchenie-finansirovaniya-belorussii> (дата обращения: 10.12.2016).

живать нормы законодательства о контрабанде товаров и усилить таможенное администрирование¹.

Впрочем, директор департамента по приему новых членов ВТО Чиеду Осакве не видит причин для беспокойства. По его словам, договоры России и Казахстана со странами ВТО о доступе импорта на их рынки были подписаны на основании ЕТТ ЕАЭС. Другими словами, их обязательства в рамках ВТО были частью обязательств ЕАЭС. Беларуси как члену ЕАЭС придется принять на себя те же обязательства, которые ранее взяли на себя Россия и Казахстан².

Действительно, сравнительно низкий уровень тарифной защиты Казахстана не способен подорвать основы функционирования ЕАЭС, ориентированного на либеральный тренд в мировой торговле. К тому же 11 января 2016 г. был подписан протокол, регулирующий порядок перемещения по территории ЕАЭС товаров, ввезенных в Казахстан по сниженным таможенным пошлинам. Согласно ему, эти товары предназначены исключительно для казахстанского рынка. Если они будут поставляться в другие страны ЕАЭС, импортер при их ввозе в Казахстан обязан уплатить ввозные пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС³.

Вопрос о формировании в рамках ЕАЭС определенного уровня экономического протекционизма может возникнуть исключительно в ходе реализации инициатив по созданию единого производственного комплекса. Следует согласиться с политологом Андреем Дегтевым в том, что в этом случае придется менять и режим торгового взаимодействия с внешним миром: «ранее достигнутые договоренности придется пересматривать, часто в одностороннем порядке. Не исключено, что странам Евразийского экономического союза придется выйти из ВТО»⁴.

По мнению заведующей сектором экономического развития постсоветских стран Института экономики РАН Елены Кузьминой, сегодня большинство политиков и экспертов считают, что «оптимальной площадкой» сопряжения интересов ЕАЭС и КНР и создания более широкого евразийского торгово-экономического пространства выступает Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)⁵. При этом подходы заинтересованных участников ШОС к созданию масштабной ЗСТ на просторах Евразии существенно различаются.

Позиция китайской стороны в данном вопросе нацелена на выработку конкретных мер по созданию ЗСТ ШОС с присущим для нее свободным перемещением товаров, услуг и технологий к 2020 г. С конца 2015 г. Назарбаев тоже выступает за объединение усилий ЕАЭС с ШОС в направлении создания ЗСТ. Несмотря на неоднозначное отношение к этой идее в самом Казахстане и странах Центрально-Азиатского региона, президент Казахстана выражает уверенность,

¹ Халатян А. Россия — Казахстан: пределы союзничества; Шустов А. Казахстан вступает в ВТО // Столетие. 2015. 10 августа [Электронный ресурс]. URL: http://www.stoletie.ru/zarubejje/kazahstan_vstupajet_v_vto_515.htm (дата обращения: 10.12.2016).

² Ивашкевич С. ВТО: наступила очередь Беларуси // NAVINY.BY. 2016. 29 июня [Электронный ресурс]. URL: http://naviny.by/rubrics/economic/2016/06/29/ic_articles_113_191995 (дата обращения: 10.12.2016).

³ Зубов А. Как Казахстану удалось найти лазейки для участия в ВТО и ЕАЭС // 365info.kz. 2016. 2 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://365info.kz/2016/03/kak-kazahstanu-udalos-sovместit-chlenstvo-v-vto-i-еаеs> (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ Дегтев А. С. Совместимо ли вступление Казахстана в ВТО с членством в ЕАЭС? // Центр Сулакшина. 2016. 27 июля [Электронный ресурс]. URL: <http://rusrand.ru/actuals/sovместimo-li-vstuplenie-kazahstana-v-vto-s-chlenstvom-v-еаеs> (дата обращения: 10.12.2016).

⁵ Кузьмина Е. Возможные перспективы по соглашению о сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом // РСМД. 2016. 29 июня [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7848-top-content (дата обращения: 10.12.2016).

что свободная торговля с КНР усилит ЕАЭС и расширит его возможности¹. При этом особое внимание он уделяет созданию Евразийского транзитно-транспортного хаба, как общего детища государств-членов и стран-наблюдателей ШОС. В рамках данного проекта Казахстан сосредоточен на международной логистической зоне ШОС в китайском морском порту Ляньюньган, где уже функционирует казахстанский логистический терминал, являющийся важным пунктом консолидации грузопотоков в Казахстан и далее через Россию в Европу.

Со своей стороны, Россия, не отказываясь от идеи гармонизировать интеграционные процессы в ЕАЭС и ЕС, выступает за проведение консультаций по линии ЕАЭС и ШОС с подключением вступающих в организацию государств со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) «по формированию возможных экономических партнерств на принципах равноправия и учета взаимных интересов». Примечательно, что призывая к созданию ЗСТ с ШОС и АСЕАН, она также избегает конкретизации сроков решения этой задачи. Одновременно Москва выражает готовность участвовать в формировании интегрированной транспортной системы ШОС с использованием потенциала имеющихся или создаваемых транспортных коридоров, в частности, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

Исходя из того что управляемая регионализация и создание крупных трансрегиональных торговых зон и союзов в ближайшие 10 лет станет базовым трендом, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Лепехин призывает Россию к созданию ЗСТ совместно со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Египтом и др. участниками евразийского пространства². Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отмечает первоочередную важность подписания торговых соглашений с Индией, Израилем, Ираном, Новой Зеландией, Турцией³. Директор Российского центра исследований АТЭС РАНХиГС Наталья Стапран акцентирует внимание на освоении зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом⁴, который является членом ТТП, и полагает, что это откроет перед российскими

¹ Медведев: Россия хотела бы понять, какова судьба ВТО; Китай предлагает ускорить создание зоны свободной торговли в ШОС // РИА Новости. 2015. 15 декабря [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/east/20151215/1342215126.html> (дата обращения: 10.12.2016); Казахстан в рамках своего председательства в ЕАЭС сделает все возможное для создания ЗСТ с ШОС — Назарбаев // Интерфакс. 2015. 22 декабря [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interfax.by/news/world/1197903> (дата обращения: 10.12.2016); Готов ли Казахстан вступить в зону свободной торговли ШОС // Tengrinews.kz. 2015. 24 декабря [Электронный ресурс]. URL: <https://tengrinews.kz/markets/gotov-li-kazahstan-vstupit-v-zonu-svobodnoy-torgovli-shos-286250/> (дата обращения: 10.12.2016); Назарбаев заявил о возможном создании ЗСТ в рамках ШОС // FORBES.KZ. 2016. 24 июня [Электронный ресурс]. URL: http://forbes.kz/news/2016/06/20/newsid_114733 (дата обращения: 10.12.2016); Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

² Лепехин В. Кто и зачем формирует новые трансрегиональные блоки без участия России // РИА Новости. 2015. 19 ноября [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/analitics/20151119/1324301481.html> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Улюкаев: создание новых объединений должно стать ответом на вызов ТТП // РИА Новости. 2015. 21 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20151021/1305659765.html> (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ 29 мая 2015 г. страны ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Документ, предполагающий в течение 10 лет обнуление пошлин почти на 90% товаров, позволит увеличить товарооборот более чем в 2 раза, а также положит начало последующей интеграции со странами АТР (Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама: возможности, риски и планы) // РИА Новости. 2015. 29 мая [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20150529/1067199933.html> (дата обращения: 10.12.2016).

предприятиями ряд новых возможностей¹. В ходе работы 20-го Петербургского международного экономического форума 17 июня 2016 г. В. В. Путин предложил создать большое Евразийское партнерство с участием стран ЕАЭС, СНГ, Китая, Индии, Пакистана, Ирана, других заинтересованных государств и объединений².

Первые успехи такой политики налицо. Вопреки прогнозам о серьезном ухудшении отношений между Россией и Турцией на долгие годы³ в июне 2016 г. турецкий президент Реджеп Эрдоган извинился перед В. В. Путиным за сбитый 24 ноября 2015 г. российский самолет, после чего лидеры двух стран объявили о возобновлении двусторонних отношений. По итогам встречи с Эрдоганом в Стамбуле 10 октября российский президент сообщил о смягчении антитурецкого продовольственного эмбарго, введенного 1 января 2016 г. Правительство России восстановило импорт из Турции апельсинов, мандаринов и других цитрусовых, а также свежих абрикосов, персиков и слив. По итогам переговоров двух президентов Россия и Турция также подписали соглашение по «Турецкому потоку». Две нитки трубопровода, пропускной способностью почти 16 млрд кубометров газа в год каждая, пройдут от российского берега в районе Анапы до турецкого Куйыкейя. Далее газ поступит в Грецию и другие страны Европы. В эксплуатацию газопровод должен вступить в декабре 2019 г. Президенты также поручили военным ведомствам проработать стратегию взаимодействия в Сирии. Они договорились полностью нормализовать двусторонние отношения, в том числе усилить взаимодействие по линии оборонных ведомств и спецслужб.

В современных условиях Турция объективно заинтересована вместе с Россией и, возможно, даже с Ираном создать общий антитеррористический фронт, способный усилить ее влияние на ход событий на Ближнем Востоке. Вице-председатель турецкого аналитического центра *Strategic Outlook* Мехмет Фатих Озтарсу подчеркивает, что при поддержке Москвы Анкара могла бы получить новые роли в региональных проектах и даже нормализовать свои отношения с Египтом⁴. Все это создает хорошие предпосылки для возобновления диалога об усилении разноформатного взаимодействия Турции со странами ЕАЭС. Тем более что власти многих европейских стран исключают саму возможность членства Турции в Евросоюзе⁵. Политолог Александр Дугин предвидит, что Эрдоган, который прошел весь атлантический путь до его логического конца, в дальнейшем предпримет шаги по выходу из НАТО и присоединению к ШОС⁶. Во всяком случае, в начале ноября 2016 г. министр таможи и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи заявил о возможности подписания с РФ соглашения о свободной торговле в 2017 г.⁷

¹ Транстихоокеанское партнерство: что оно несет миру и России // РИА Новости. 2015. 21 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20151021/1305718620.html> (дата обращения: 10.12.2016).

² Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 17 июня 2016 г. Санкт-Петербург // Президент России [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/52178> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Халатян А. Россия — Казахстан: пределы союзничества.

⁴ Тарасов С. Путин и Эрдоган перевернули кризисную страницу в отношениях // ИА REGNUM. 2016. 11 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://regnum.ru/news/polit/2191116.html> (дата обращения: 10.12.2016).

⁵ Глава МИД Австрии исключил членство Турции в Евросоюзе // EurAsia Daily. 2016. 12 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2016/10/12/glava-mid-avstrii-isklyuchaet-chlenstvo-turcii-v-evrosoyuze> (дата обращения: 10.12.2016).

⁶ Евразийский путь Эрдогана // КАТЕХОН. 2016. 11 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://katehon.com/ru/directives/evraziyskiy-put-erdogana> (дата обращения: 10.12.2016).

⁷ Россия и Турция могут заключить договор о свободной торговле в 2017 году // Коммерсант. ru. 2016. 2 ноября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3133843> (дата обращения: 10.12.2016).

Под влиянием этих обстоятельств, а также в попытке противостоять вмешательству стран Запада в свои дела, Азербайджан тоже демонстрирует готовность к более тесному сотрудничеству с ЕАЭС. К корректировке внешнеполитических ориентиров его вынуждают и экономические причины. Достаточно сказать, что Россия является основным покупателем азербайджанской плодоовощной продукции, на нее приходится 90% экспорта фруктов и овощей¹.

К смене внешнеполитического курса Азербайджана вынуждает и обвал нефтяных цен, положивший конец безбедному существованию страны. По данным азербайджанского Центра экономики и социального развития, в 2016 г. ВВП страны снизился на 3,7%, экспорт рухнул на 37%, а Центральный банк потратил за 15 месяцев 2/3 своих резервов на поддержку маната. При этом строительство «Южного газового коридора» в Европу не гарантирует восстановления прежней модели производства и потребления, прежде всего, из-за высокой стоимости данного проекта при одновременном снижении цены на трубный газ. Подсчитано, что освоение второй очереди месторождения Шах Дениз, модернизация грузино-турецкого участка газопровода, строительство *TANAP* по территории Турции и *TAP* через Грецию и Адриатическое море до Италии обойдутся консорциуму компаний в сумму около 45 млрд долл. Пока же в результате обесценивания маната отмечается резкий рост цен на продовольственные товары, 70% из которых импортируются. Ситуация в стране отличается все меньшей стабильностью. В Центре Карнеги считают, что нарастающее социально-экономическое размежевание между политической элитой и народом может стать критическим².

Пока что, действуя в одиночку, Азербайджан на 2 года резко повысил и без того высокие таможенные пошлины на ввоз ряда товаров из-за рубежа. При этом преследуются две очевидные цели. Во-первых, поддержать собственного товаропроизводителя. Во-вторых, предотвратить вывоз валюты из страны. Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что «местное производство в один миг не может полностью взять и заменить иностранную продукцию»³. Принимая во внимание все эти обстоятельства, главный редактор проправительственного интернет портала *Haqqin.az* Эйнулла Фатуллаев открыто призывает власти страны начать процесс интеграции Азербайджана в ЕАЭС, а также расширить военно-политическое партнерство с Россией, Турцией и Ираном⁴. Вскоре эти идеи президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Он, в частности, не исключил возможности вступления Азербайджана в ЕАЭС в будущем⁵.

¹ Азербайджан экспортирует в Россию 90% фруктов и овощей // HAQQIN.AZ. 2016. 19 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://haqqin.az/news/82720> (дата обращения: 10.12.2016).

² Призрачная надежда Баку на газодоллары: «черная полоса» Ильхама Алиева // EurAsia Daily. 2016. 8 октября [Электронный ресурс]/ URL: <https://easaily.com/ru/news/2016/10/08/prizrachnaya-nadezhda-baku-na-gazodollary-chyornaya-polosa-ilhama-alieva> (дата обращения: 10.12.2016).

³ Гусейнов А. В Азербайджане с 1 ноября будут резко повышены таможенные пошлины // EurAsia Daily. 2016. 11 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://easaily.com/ru/news/2016/10/11/v-azerbaydzhane-s-1-noyabrya-budut-rezko-povysheny-tamozhennye-poshliny> (дата обращения: 10.12.2016).

⁴ Мамедов Ф. Баку: «США — враг. Начать интеграцию в Евразийский союз!» // ИА REGNUM. 2016. 13 сентября [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/polit/2179045.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=regnum.ru&utm_term=1250176s8922&utm_content=4664955 (дата обращения: 10.12.2016).

⁵ Васильев А. Президент Азербайджана поддержал действия России в Сирии // Российская газета. 2016. 18 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2016/10/18/prezident-azerbaydzhana-podderzhal-dejstviia-rossii-v-sirii.html> (дата обращения: 10.12.2016).

Очевидно, что успехи в реализации поставленных задач во многом определяются способностью российских властей предложить своим гражданам внятную стратегию экономического роста. К сожалению, российские элиты, проблуждая четверть века в поисках российской идентичности, так и не смогли разработать национальный проект модернизации. На это обращают внимание и наши зарубежные партнеры. Так, профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква прямо утверждает, что сегодня Россия, являясь страной с «периферийным капиталистическим статусом», находится в стратегическом тупике, культивируя представления о себе как европейской державе и исконном члене западного сообщества. При этом, к удивлению автора, она все еще подчеркивает свое историческое своеобразие и демонстрирует геополитические цели. Невнятность в выработке последовательной стратегии развития вызывает критику и со стороны многих китайских ученых¹.

«Нелиберальные» отечественные экономисты считают, что в наши дни Правительство РФ и ЦБ РФ продолжают действовать в соответствии с инструкциями МВФ. По их словам, правительственный курс на сокращение бюджетных расходов ведет к дальнейшему сокращению спроса, спаду производства и инвестиций. Отказ ЦБ от валютных ограничений, в том числе на трансграничное движение капитала, манипулирование процентной ставкой как главным рычагом таргетирования инфляции «обрекает экономику на стагфляцию и деградацию производственной сферы» [см.: 6]. Следуя инструкциям МВФ, ЦБ в конце 2014 г. обвалил национальную валюту и спровоцировал невиданный отток капитала. При этом, фетишизируя финансовый инструментарий и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в качестве основных рычагов поступательного развития страны, либеральные монетаристы отрицают саму возможность национальных (рублевых) источников финансирования новой индустриализации. Неспособность же правительственных чиновников привлечь ПИИ из долларовой зоны обрекает экономику на дальнейший спад и деградацию. Налоговая система, крайне недружественная по отношению к малому и среднему бизнесу и выталкивает его из легального законодательного поля.

В начале октября 2016 г. Международное рейтинговое агентство *Fitch* подтвердило рейтинг России на уровне «*BBB-*», т. е. засвидетельствовало низший уровень инвестиционной привлекательности. По его же данным инфляция в 2017 г. составит 6%, а в 2018 г. — 5,5%. Два других агентства — *Moody's* и *S&P* — вообще констатировали состояние инвестиционного тупика. По данным Минфина, несмотря на масштабную приватизацию государственных активов, финансирование дефицита бюджета приведет к исчерпанию Резервного фонда в 2017 г. и сокращению Фонда национального благосостояния. Можно предположить, что жесткая денежная и бюджетная политика, направленная на замедление темпов инфляции, снижение кредитных ставок и сокращение потребления усугубят ситуацию. Во всяком случае, эксперты, опрошенные Би-би-си, сомневаются в том, что меры правительственной политики поспособствуют притоку ПИИ в российскую экономику, поскольку в ней «слишком много структурных проблем и неопределенности, отталкивающих инвесторов»².

¹ Саква Р. Бархатные перчатки западной гегемонии // Валдай. Международный дискуссионный клуб. 2016. 12 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/barkhatnye-perchatki-zapadnoy-gegemonii/>; Капитуляция России: Чего хотя, но стесняются сказать в Валдайском клубе гегемонии // *EurAsia Daily*. 2016. 14 октября [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/10/14/kapitulyaciya-rossii-chego-hotyat-no-stesnyayutsya-skazat-v-valdayskom-klube?utm_source=smi2 (дата обращения: 10.12.2016).

² Зыкова Т. Три угрозы и три задачи бюджета-2017 // Российская газета. Федеральный выпуск. 2016. 9 октября. № 7096 (228) [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2016/10/09/eksperty>

Авторы прогноза Минэкономразвития о социально-экономическом развитии РФ до 2035 г. рисуют похожую картину. Один из его вариантов, основанный на ожиданиях медленного роста цен на нефть, предполагает сохранение стагнации в течение 20 лет. Согласно ему, инвестиции и реальные доходы граждан достигнут значений 2013 г.¹ Неудивительно, что опрос Фонда «Общественное мнение», проводившийся 8–9 октября 2016 г. среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ, свидетельствует о недоверии 46% респондентов к содержательной части информации российских СМИ о реальной экономической ситуации в стране².

Очевидно, что продолжающийся экономический кризис и падение качества жизни населения требуют перехода к эффективной, конкурентоспособной и справедливой модели развития³, опирающейся на стимулирующую монетарную политику (эмиссия рубля), ограниченный валютный контроль (ограничение вывода капитала), обложение финансовых спекуляций, долгосрочное индикативное планирование, импортозамещение, долговременные инвестиции, активное участие в инвестиционном процессе региональных банков, развитие потребительского спроса, контроль над чиновничеством и др. Инвестиции в реальный сектор производства, выпуск новых товаров и услуг при одновременном стимулировании спроса позволят обеспечить устойчивый экономический рост и избежать неконтролируемой инфляции. Все это усилит позиции нашей страны в евразийских интеграционных процессах и позволит занять достойное место в реализации грандиозного проекта большого Евразийского партнерства.

Литература

1. *Катасонов В.* Американско-китайская торговля как фактор дестабилизации мирового порядка // Фонд стратегической культуры. 2016. 19 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fondsk.ru/news/2016/03/19/amerikano-kitajskaja-torgovlja-kak-faktor-destabilizacii-mirovogo-porjadka-39195.html> (дата обращения: 10.12.2016).
2. *Онюшева И. В., Низамова Н. А.* Вступление Казахстана в ВТО: перспективы и последствия // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. LIV-LVLIV-LV междунар. науч.-практ. конф. № 10–11 (53). Ч. I. Новосибирск : СибАК, 2015 [Электронный ресурс]. URL: <http://sibac.info/conf/econom/liv/43178> (дата обращения: 10.12.2016).
3. *Пименова Е.* Тактическая передышка // Известия. 2016. 31 августа [Электронный ресурс]. URL: <http://izvestia.ru/news/629654> (дата обращения: 10.12.2016).
4. *Фомин М.* Военно-техническое сотрудничество Израиля с зарубежными странами (2014) // Военные материалы. 2015. 24 января [Электронный ресурс]. URL: <http://warfiles.ru/show-78803-voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-izrailja-s-zarubezhnymi-stranami.html> (дата обращения: 10.12.2016).

gosdume-privetstia-skorrektirovat-biudzhethnye-prioritety.html (дата обращения: 10.12.2016); *Власти РФ готовы сокращать неэффективные расходы ближайше три года* // ИАП ТАСС. 2016. 12 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/ekonomika/3700359> (дата обращения: 10.12.2016); *Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «BBB-»* // РИА Новости. 2014. 14 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/economy/20161014/1479283814.html> (дата обращения: 10.12.2016); *Новый бюджет: россияне ждут три года жесткой экономики* // ВВС. Русская служба. 2016. 13 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.com/russian/news-37645585> (дата обращения: 10.12.2016); *Fitch прогнозирует инфляцию в 6% в России в 2017 году* // Коммерсант. 2016. 18 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/3119257> (дата обращения: 10.12.2016).

¹ *Котова Ю.* Минэкономразвития предсказало 20 лет стагнации в экономике // РБК. 2016. 20 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru/economics/20/10/2016/580881679a79476604f15ff6> (дата обращения: 10.12.2016).

² *Россияне стали меньше доверять сообщениям СМИ о ситуации в экономике страны* // Интерфакс. 2016. 16 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interfax.ru/business/532690>

³ «Россия застряла на полпути между прошлым и будущим».

5. Шерер Н. Р. Прогрессивный блок и Тихоокеанский альянс // ИноСМИ («Miradas Al Sur», Аргентина). 2013. 4 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://inosmi.ru/world/20131004/213568942.html> (дата обращения: 10.12.2016).
6. Шумилов М. М., Шумилов М. И. Кризис неолиберальной модели экономического развития России в контексте конфликта на Украине и санкций Запада // Управленческое консультирование. 2014. № 6 (66). С. 110–125.

References

1. Katasonov V. *American-Chinese trade as factor of destabilization of a world order* [Amerikano-kitaiskaya trgovlya kak faktor destabilizatsii mirovogo porjadka] // Fund of strategic culture [Fond strategicheskoi kul'tury]. 2016. March 19. [An electronic resource]. URL: <http://www.fondsk.ru/news/2016/03/19/amerikano-kitajskaja-torgovla-kak-faktor-destabilizacii-mirovogo-porjadka-39195.html>. (rus)
2. Onyusheva I. V., Nizamova N. A. *Entry of Kazakhstan into the WTO: prospects and consequences* [Vstuplenie Kazakhstana v VTO: perspektivy i posledstviya] // Economy and modern management: theory and practice [Ekonomika i sovremennyi menedzhment: teoriya i praktika]: collection of articles of LIV-LVLIV-LV international scientific and practical conference. № 10–11(53). P. I. Novosibirsk: SibAC, 2015. [An electronic resource]. URL: <http://sibac.info/conf/econom/liv/43178> (rus)
3. Pimenova E. *Tactical respite* [Takticheskaya peredyshka] // News [Izvestiya]. 2016. August 31. [An electronic resource]. URL: <http://izvestia.ru/news/629654> (rus)
4. Fomin M. *Military and technical cooperation of Israel with foreign countries* (2014) [Voenno-tehnicheskoe sotrudnichestvo Izrailya s zarubezhnymi stranami (2014)] // Military materials [Voennye materialy]. 2015. January 24. [An electronic resource]. URL: <http://warfiles.ru/show-78803-voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-izrailya-s-zarubezhnymi-stranami.html> (rus)
5. Sherer N. R. *Progressive block and Pacific alliance* [Progressivnyi blok i Tikhookeanskii al'yans] // INOSMI (“Miradas Al Sur”, Argentina). 2013. October 4. [An electronic resource]. URL: <http://inosmi.ru/world/20131004/213568942.html> (rus)
6. Shumilov M. M., Shumilov M. I. *Crisis of neoliberal model of economic development of Russia in the context of the conflict in Ukraine and Western sanctions* [Krizis neoliberal'noi modeli ekonomicheskogo razvitiya Rossii v kontekste konflikta na Ukraine i sanktsii Zapada] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2014. № 6(66). P. 110–125. (rus)